

**XORAZM VOHASIDA MATBAACHILIK SOHASINING
SHAKLLANISHIGA OI DBA`ZI MASALALAR.****M.A.Salayev**

Ma`mun universiteti

Tarix kafedrası o`qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13373487>

XIX asrda Xorazm taxtida hukmronlik qilgan Muhammad Rahimxon II doimo ilm-fan, madaniyat va san'at rivojiga katta e'tibor bilan qaragan, homiylik qilgan. O'sha davrda badiiy adabiyot va tarixnavislik, musiqa san'ati shu darajada yuksaldiki, bu yuksalish ta'siri O'rta Osiyo xalqlari madaniy-ma'rifiy hayotida sezildi. Haqiqatdan ham mintaqada birinchi bo'lib suratga olish, kino ishlash boshlangan. "Tanbur chizig'i" ning ixtiro qilinishi bilan maqom yo'llarini qog'ozlarda muhrlash imkoni tug'ildi.

Xonning adabiyotga qiziqishi, badiiy asarlarning avlodlarga o'z holicha yetkazish yo'lida qayg'urgani tufayli 1874-yilda O'rta Osiyoda birinchi toshbosma ham Xivada tashkil qilinadi. Shu davrgacha barcha ilmiy, tarixiy, badiiy asarlar mohir xattotlar tomonidan qo'lyozma ko'rinishida ko'chirilar, shu sababdan ham kam nusxani tashkil qilardi.

Muhammad Rahimxon II Eron, Rossiya, Hindiston, Xitoy kabi mamlakatlardagi toshbosmalar faoliyati haqida to'la tasavvurga ega bo'lgach, Xivada ham toshbosma tashkil etishga qaror qilgan edi. Uning buyrug'iga ko'ra kitob chop etishni yo'lga qo'yish maqsadida Shveysariyaning Jeneva shahrida ishlab chiqarilgan dastgohlar Xivaga olib kelinadi. Shartnoma asosida ishga taklif qilingan eronlik mutaxassis Ibrohim Sulton Ko'hna Arkda shu tariqa matbaachilik ishlarini boshlab yuboradi. Shoir Tabibiy bu sho'baning boshlig'i etib tayinlanadi. Toshbosmada avvaliga xonlikning hujjatlari, keyinchalik kitoblar bosila boshlanadi. Chop qilingan kitoblar savdoga chiqarilmas, faqat shoiru olimlarga, fozil-fuzalolarga, mudarrislarga berilardi.

"Podshoi zamon tipografiyasi"da ilk chop qilingan kitob Abu Nasr Forobiyning "Nasob us-Sibiyon" ("Bolalar nasibasi") asari bo'ldi. Shartnoma muddati tugagach, ortiga qaytib ketishni o'ylagan Ibrohim Sulton bu vazifani sidqidildan uddalay oladigan shogird qidiradi. U o'ta zeharli, uquvli, jismonan baquvvat bo'lishi bilan birga, forsiy, arabiy, turkiy tillarni mo'qammal biladigan, ishtiyoqmand yoshlar topilishiga ishonardi. Kunlardan bir kun usta yoniga "Meni shogirdlikka olasizmi?" deb bir o'spirin keladi. Usta undan "Forsiyni bilasanmi?" deb so'raganida "ha" deb javob bergan. Usta quvonib, bu hunarni shogirdi Otajonga asta-sekin o'rgata boshlaydi.

Keyinchalik Ibrohim Sulton shogirdi Otajon Abdol o'g'li bilan birga 1874-yilda Alisher Navoiyning "Hamsa" asarini va Munis Xorazmiyning "Munis ul-ushshoq", "Oshiqlar do'sti" asarini bosmadan chiqaradi. Ibrohim Sulton bir yildan keyin yurtiga qaytib ketadi. Otajon Abdolov esa kitob bosishni davom ettiradi. Xiva litografiyasida 1876-yilda Abu Nasr Farobiyning "Nisobus-sibiyon" ("Bolalar nasibasi"), 1879-yilda Shermuhammad Munisning "Munis ul-ushshoq", 1880-yilda Alisher Navoiyning "Hamsa"sidan "Hayratul abror" va 1882-yilda "Hazoyin-ul-maoniy" va Muhammad Rizo Ogaxiyning "Ta'viz ul-oshiqin", 1897-yilda Muhammad Rahimxon Feruzning "Devoni Feruz", 1909-yilda Tabibiyning "Majmuot ush-shuaro kitoblari bosiladi"¹.

Xiva toshbosmaxonasida birinchilardan bo'lib rus ishchisi Aleksey Ivanovich Salapov va nemis millatiga mansub bo'lgan Gustav Shneydellar ham ishlab, toshbosma sirlarini Otajonga o'rgata boshlaydilar. Natijada mahalliy xalq o'rtasida "Otajon bosma" nomi mashhur bo'lib ketgan.

XX asrning 20-30-yillarida Sovet hokimiyati Xorazm vohasida o'z mafkurasini targ'ib qiluvchi mahalliy matbuotning rivojlanishiga alohida e'tibor qaratdi. "Inqilob quyoshi" gazetasi Xorazmdagi birinchi mahalliy gazeta bo'lib, muvaqqat inqilobiy hukumat tuzilganidan keyin 1920-yil 8-martdan chop etila boshlangan².

"Inqilob quyoshi" gazetasida Quyi Amudaryo havzasi xalqlari siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy, ma'rifiy hayotida sodir bo'layotgan voqealarni o'z sahifalarida yoritgan.

Muxbirlar K.Boltaev, Q.Beregin, O.Safaeva, U.Qurboniy, M.Ismoiliy, E.Devonov, X.Eshmuratov singari partiya xodimlari va qishloq xo'jaligi muxbirlari Faqiriy, Xorazmiy, Mutrib, Partav, Chokar, Mug'anniy, Soib Nazariy kabi yozuvchi, shoirlar gazeta faoliyatida ishtirok etishgan. 1925-yilga kelib "Inqilob quyoshi" gazetasi bir oyda 25 marta chiqa boshladi, oyiga 8600 nusxaga ko'paytirildi³.

Shunday bo'lishiga qaramasdan 1925-yilda bo'lib o'tgan ikkinchi butun O'zbekiston qurultoyida O'zbekistondagi gazeta va jurnallar faoliyati keskin tanqid qilindi. Qurultoyda "Gazeta idoralarining yo'lga solinmaganligi, tajribali muxbir, ishchilarning kamligi firqa qo'mitalari tomonidan bu masalaga ahamiyat berilmaganligi, O'zbekistonda dehqon muhbirlari va devoriy gazetalarning shul kunga bo'lgan xoliga sababchidir" deyildi. 1927-yil fevralida "Inqilob quyoshi" gazetasiga Qurbon Ollaberganov (Beregin) redaktor qilib tayinlangan. U

¹ <https://uza.uz/uz/posts/bu-yil-khorazm-a-i-ati-gazetasi-chop-etila-boshlanganiga-100-26-04-2020>

² Ўзбекистон коммунистлар (б) фиркаси Марказқўмниш Ўзбекистон КП (б) иккинчи бутун Ўзбекистон қурилтойига маърузаси. – Самарқанд., 1925. – 252 Б.

³ Хоразм вилоят давлат архиви, 631-фонд, 1-архив хат, 23-иш, 14 варак.

muharirlik faoliyatini 1929-yilning may oyigacha davom ettiradi. Ana shu davrda “Inqilob quyoshi” gazetasi redaksiyasida M.Olloyorov, I.Habibiy, U.Qurboniy va boshqa qalami o‘tkir jurnalistlar faoliyat olib borishgan⁴.

Aynan ular faoliyatining samarasi natijasida “Inqilob quyoshi” gazetasining joylardagi muhbirlari (qishloq va ishchi muhbirlar) soni keskin ravishda oshgan. XX asrning 20-30-yillarida “Inqilob quyoshi” gazetasida faoliyat olib borgan B.Rahmonov, A.Tagirov, K.Boltaev, J.Qalandarov, Q.Beregin, Sh.Bulatov, R.Majidiy, S.O‘rozov kabi muharrirlarning faoliyati e‘tiborga molik.

1927-yil Qurbon Beregin (Xorazm okrug partiya qo‘mitasi bo‘lim mudiri) tashabbusi bilan bir necha bor konferentsiyalar o‘tkazildi. O‘tkazilgan konferentsiyalar Xorazmda matbuot ishi maqsad va vazifalarini belgilab berdi. Partiya va davlat rahbarlari Xorazmda milliy tilda chiqadigan gazeta va jurnallarni voha ishchi, dehqonlari bilan o‘zaro muloqat minbari deb hisoblashgan.

Xorazm vohasidagi birinchi gazeta “Inqilob quyoshi” gazetasi chop qilinganligining 8 yilligi munosabati bilan aholi uchun gazeta va jurnallarni ovoz chiqarib o‘quvchilar guruhlarini tashkil etiladi.

1928-1931-yillar oralig‘ida Xorazm okrugida dastlabki tuman gazetalarini paydo bo‘la boshladi. 1931-yilga kelib O‘zbekistonda nashr qilinayotgan gazetalar soni 2500dan ziyod edi. O‘sha davrda Xivada “Kommunachi”, Xonqada “Qurilish”, Gurlanda “Kolxoz yo‘li” Shovotda “Shovot haqiqati” gazetalarini chop etila boshlandi.

XX asrning 30-yillarida Xorazm vohasida sho‘ro mafkurasining mustahkamlanishida “Inqilob quyoshi” gazetasi alohida ahamiyat kasb etdi. Gazeta 400 dan ortiq qishloq muxbirlarini o‘z atrofida birlashtirdi. Agar XX asrning 20-yillarda gazeta muxbirlari orasida ayollar kamchilikni tashkil qilgan bo‘lsa, XX asrning 30-yillari boshida ularning soni 50 nafarga yetgan. Chunki sho‘rolar tomonidan ayollarning “Inqilob quyoshi” gazetasiga muhbirlikka jalb qilish ishlari kuchaytirilgan. Xorazmda 1931-yilda 2 ta kitob, gazeta sotish va tarqatishga mo‘ljallangan kitob do‘koni tashkil etildi. Ovullarda adabiyot va gazetalarining keng tarqalish va muhbirlar sonining ko‘payishi adabiyot va muhbirlik to‘garaklarining yaratilishi uchun sharoitni yuzaga keltirdi. Bunday to‘garaklar ko‘pincha devoriy gazetalar qoshida tashkil qilingan. 1929-yilda Xivada tashkil qilingan “Yosh kuch” devoriy gazetasi qoshida 1931-yilgacha 30 dan ziyod muhbirlar tayyorlangan.

⁴ Каримов Н. Курбон Берегин қисмати. – Т., 2006. – Б. 20

Shunday qilib vohada chop qilingan gazeta va jurnallar sho'rolar mafkurasini tashviqot-targ'ibot qilish vositasi sifatida yildan yilga ko'payib, soni oshirilib borildi. Masalan, 1931-yilga kelib "Inqilob quyoshi" gazetasiga Xiva tumanidan 1500 dona o'rniga 3000 dona, Xonqa tumanidagi 1500 dona o'rniga 3000 dona, Urganch tumanida 17000 donaga talab bildirilgan. Maqsad gazetani g'oyaviy kurash vositasiga aylantirish edi. Xorazmda XX asrning 30-yillari oxiriga kelib o'ttizga yaqin gazeta va jurnallar o'zbek, rus, turkman, qoraqalpoq tillarida chop etilardi

